

30-AVGUST, 2024-YIL

TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI HUZURIDAGI AKADEMIK
LITSEYLAR O'QUVCHILARINING BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASH
TARTIBI BELGILANDI

Mamadiyev Abror Abduraxmon o'g'li

abroismamadiyev94@gmail.com

Toshkent davlat yuridik universiteti Uzluksiz ta'lim boshqarmasi
bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13250824>

Annotatsiya. Maqolada Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi akademik litseylar o'quvchilarining bilimini nazorat qilish va baholash tartibi, o'quvchilarning nazariy va amaliy bilimlarini o'zlashtirishdan ko'zlangan maqsad, joriy, oraliq va yakuniy nazorat turlarini o'tkazish, o'quvchining har bir fan bo'yicha o'zlashtirish darajasi uning bilim, malaka va ko'nikmalarini baholashning reyting tizimi asosida amalga oshirilishiga oid masalalar tahlil qilingan qilingan.

Kalit so'zlar: Joriy nazorat, oraliq nazorat, yakuniy nazorat, muammoli vaziyat, keystadi, nazorat ishlari, reyting qaydnoma.

THE PROCEDURE FOR MONITORING AND EVALUATING THE KNOWLEDGE OF
STUDENTS OF ACADEMIC LYCEUMS UNDER THE TASHKENT STATE LAW
UNIVERSITY WAS ESTABLISHED

Abstract. In the article, the procedure for monitoring and evaluating the knowledge of students of academic lyceums under the Tashkent State Law University, the purpose of mastering theoretical and practical knowledge of students, conducting current, intermediate and final types of control, each subject of the student the issues related to the implementation of the rating system of the assessment of knowledge, skills and abilities were analyzed.

Key words: Current control, interim control, final control, problem situation, case study, control work, rating report.

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Аннотация. В статье рассмотрен порядок контроля и оценки знаний учащихся академических лицеев при Ташкентском государственном юридическом университете, цели усвоения теоретических и практических знаний обучающихся, проведения текущего, промежуточного и итогового видов контроля, вопросы каждого обучающегося.

30-AVGUST, 2024-YIL

Проанализированы вопросы реализации уровня владения предметом на основе рейтинговой системы оценки его знаний, умений и навыков.

Ключевые слова: Текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль, проблемная ситуация, тематическое исследование, контрольная работа, рейтинговый отчет.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi PF-80-son Farmoni bilan Toshkent davlat yuridik universiteti huzurida Namangan va Samarqand viloyat akademik litseylari tashkil etildi.

Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi akademik litseylar o'quvchilarining bilimni nazorat qilish va baholash tartibi to'g'risidagi nizom (ro'yxat raqami 3527, 2024-yil 10-iyul) tasdiqlangandan so'ng, Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi akademik litseylar (keyingi o'rinlarda – akademik litseylar deb yuritiladi) o'quvchilarining bilimni nazorat qilish va baholash tartibini belgilandi.

Bundan ko'zlangan maqsad o'quvchilarning nazariy va amaliy bilimlarini o'zlashtirish darajasini aniqlashdan iborat.

Baholash ta'lim jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Ta'lim sifatini hamda o'quvchilarni bilim darajalarini doimiy ravishda nazorat qilib borish ta'lim jarayoniga muhim yangiliklar kiritishga asos bo'ladi¹.

Akademik litseylarda o'quvchilar bilimni nazorat qilish joriy, oraliq va yakuniy nazorat turlarini o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Bunda:

- o'quvchilarda davlat ta'lim standartlariga muvofiq tegishli bilim, ko'nikma va malakalar shakllanganligi darajasini nazorat qilish va tahlil qilib borish;
- o'quvchilar bilimi, ko'nikma va malakalarini yoki kompetensiyalarini baholashning asosiy tamoyillari bo'lgan davlat ta'lim standartlariga asoslanganlik, xolislik, aniqlik, haqqoniylik, ishonchlilik, bilimlarni baholashda shaffoflikni ta'minlash;
- o'quv materialining o'quvchilar tomonidan tizimli ravishda va belgilangan muddatlarda o'zlashtirilishini tashkil etish hamda tahlil qilish;

¹ Dilnoza Oxunova. "O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR" Academic research in educational sciences, vol. 3, no. 2, 2022, pp. 870-876.

30-AVGUST, 2024-YIL

– o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, fikrlarni yozma va og'zaki, jumladan xorijiy tilda ravon bayon etish, axborot resurslari manbalaridan samarali foydalanishni tashkil etish;

– o'quvchilarning o'quv rejasi doirasida kompleks hamda uzluksiz tayyorgarligini ta'minlash o'quvchilar bilimini nazorat qilish va baholashning asosiy vazifalari sifatida qaraladi.

O'quv shartlarining eng muhimi vazifalaridln biri ta'lim sohasida bo'ladigan islohotlar asosida bozor iqtisodiyoti tizimida faoliyat ko'rsata oladigan, xususan jahon andozalariga mos keladigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir. Mutaxassis tayyorlashda eng muhim bo'lgan jarayonlardan biri o'quvchilarni bilimini aniqlash va baholashdir².

Joriy nazorat o'quvchining fan mavzulari bo'yicha o'zlashtirish darajasini muntazam ravishda aniqlash va baholash usuli hisoblanadi.

Joriy nazorat fan mavzusi doirasida o'zlashtirgan bilimlarni og'zaki va yozma bayon etish, pedagog xodimning topshiriqlari asosida bahs-munozaraga kirishish, muammoli vaziyatlarni hal etish (keys-stadi), jamoada ishlash, mustaqil ishlar (taqdimotlar) tayyorlash va boshqa shakllarda baholashga qaratiladi.

Oraliq nazorat semestr davomida fan o'quv dasturining tegishli bo'limi tugagandan keyin o'quvchining bilim va amaliy ko'nikmalarini baholash maqsadida o'tkaziladi.

Oraliq nazorat o'quvchi tomonidan fan o'quv dasturining tegishli bo'limlari mazmunini o'zlashtirish darajasi, o'quvchining hujjatlar bilan ishlash amaliy ko'nikmalari, muammoli vaziyatlarni hal etish (keys-stadi), mustaqil izlanishlar olib borish, o'z fikrlarini izchil va aniq bayon qilish qobiliyatini baholashga qaratilgan.

Yakuniy nazorat o'quv dasturi doirasida o'quvchining nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni to'liq o'zlashtirganlik darajasini baholashning yakuniy bosqichi hisoblanadi.

Yakuniy nazorat o'quvchining o'quv dasturida nazarda tutilgan mavzular doirasida qisqa vaqt mobaynida nazariy savollarga o'z fikrini bildirish, muammoli vaziyatlarga yechim topish, test sinovlarini topshirish qobiliyatini aniqlashga qaratilgan.

O'quvchining har bir fan bo'yicha o'zlashtirish darajasi uning bilim, malaka va ko'nikmalarini baholashning reyting tizimi asosida ballarda aks ettiriladi.

O'quvchining semestr mobaynidagi har bir fan bo'yicha o'zlashtirishi 100 ballik tizim asosida butun sonlar bilan baholanadi.

100 ball nazorat turlari bo'yicha, quyidagicha taqsimlanadi:

² <https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/download/3625/2079>

joriy nazorat – **20 ballgacha**;

oraliq nazorat – **30 ballgacha**;

yakuniy nazorat – **50 ballgacha**³.

Har bir nazorat turi umumiy maksimal ballning **100 foizidan** kelib chiqqan holda baholanadi.

Bunda, o'quvchining fanni o'zlashtirishi bo'yicha barcha nazorat turlari yuzasidan baholash quyidagi namunaviy mezonlar asosida amalga oshiriladi:

a) **86 – 100 foiz** (5 baho) olish uchun o'quvchi:

mustaqil va ijodiy fikrlashi, qaror qabul qilishi hamda mushohada yuritishi, fikrlarini ravon bayon etishi, nazariy bilimni amalda qo'llay olishi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunishi, bilishi, seminar va amaliy mashg'ulotlarda ijodiy va faol qatnashishi hamda fan (mavzu) bo'yicha tasavvurga ega bo'lishi lozim;

b) **71 – 85 foiz** (4 baho) olish uchun o'quvchi:

mustaqil fikrlashi, o'z fikrlarini bayon etishi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunishi, bilishi, nazariy bilimni amalda qo'llay olishi, seminar va amaliy mashg'ulotlarda ijodiy va faol qatnashishi hamda fan (mavzu) bo'yicha tasavvurga ega bo'lishi lozim;

v) **56 – 70 foiz** (3 baho) olish uchun o'quvchi:

olgan bilimni amalda qo'llay olishi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunishi, bilishi hamda fan (mavzu) bo'yicha tasavvurga ega bo'lishi lozim;

g) o'quvchining bilim darajasi **0 – 55 gacha** baholanadi, agar:

fan dasturini o'zlashtirmagan bo'lsa, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunmasa hamda fan (mavzu) bo'yicha tasavvurga ega bo'lmasa.

Nazorat turlarini o'tkazishda baholarning xolisligini ta'minlash maqsadida o'quvchilar tomonidan bajarilgan yozma ishlar, test sinovlari elektron ta'lim platformasi orqali topshirilganida avtomatik ravishda identifikatsiya kodlari berish yo'li bilan shifrlanadi.

Elektron ta'lim platformasi tomonidan identifikatsiya kodlari berish yo'li bilan shifrlangan ishlar avtomatik ravishda tegishli pedagog xodimlarga tekshirish uchun yuboriladi.

Yozma shakldagi oraliq, yakuniy nazorat ishlarini tekshirishda ishtirok etgan pedagog xodimlar tomonidan o'quv mashg'ulotlari vaqtida o'quvchilar uchun yakuniy nazorat ishlarida ko'p uchragan xatolar to'g'risida tushuntirish beriladi hamda mazkur xatolar umumlashtirilib, o'quvchilarga yetkaziladi.

³ <https://lex.uz/uz/docs/-7012515>

30-AVGUST, 2024-YIL

Nazorat ishlari natijalari asosida elektron ta'lim platformasida o'quvchilarning familiyasi, ismi, otasining ismi identifikatsiya qilingan holda jamlovchi elektron reyting qaydnomasi shakllantiriladi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, akademik litseylar o'quvchilari bilimni nazorat qilish va baholash tartibining ishlab chiqilishi hamda amaliyotga joriy etilishi, kelgusida mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalariga ega, fikrlarni yozma va og'zaki, jumladan xorijiy tilda ravon bayon etish, axborot resurslari manbalaridan samarali foydalanish ko'nikmalari shakllangan o'quvchi yoshlar yetishib chiqishiga zamin yaratadi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 592 b.
2. Dilnoza Oxunova. "O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR" Academic research in educational sciences, vol. 3, no. 2, 2022, pp. 870-876.
3. O'G'LI, J. N. K. (2023). YANGI O'ZBEKISTONNING SHAROITIDA ADLIYA VAZIRLIGI YURIDIK TEXNIKUMLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. Ta'lim fidoyilari, 4(1), 136-141.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi PF-80-son Farmoni.
5. Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi akademik litseylar o'quvchilarining bilimni nazorat qilish va baholash tartibi to'g'risidagi nizom (ro'yxat raqami 3527, 2024-yil 10-iyul).
6. lex.uz
7. cyberleninka.ru
8. kun.uz
9. advice.uz

MODERN SCIENCE
& RESEARCH